

DUNYODAGI ENG UZUN QABR

Muhammadiyahva Dilfuza

Registon ansambli gid-ekskursovodi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8107215>

Annotatsiya: Mazkur maqolada musulmon, nasroniy va yahudiy uchun mushtarak avliyo xo'ja Doniyorning Samarqanddagi maqbarasi va uning mashhur qabri haqida gaplashamiz.

Kalit so'zlar: musulmon, nasroniy va yahudiy, Suza, "Святой Даниил" diniy bag'rikenglik.

Sayqali ro'yi zamin - Samarqandda juda ko'p tarixiy maskanlar bo'lib ular orasida Xoja Doniyor maqbarasi ajralib turadi. Sababi bu tarixiy maskan uch din vakillari uchun ham muqaddas ziyoratgoh hisoblanadi. Doniyor, Daniil, Daniel – musulmon, nasroniy va yahudiy adabiyotlaridagi aziz - avliyoning nomidir. Xo'ja Doniyor Quddusda eramizdan avvalgi 603-yilda tug'ilgan bo'lib, shoh Dovud va Sulaymon (Solomon)larning avlodiga mansubdir. Rivoyatlarga ko'ra, Amir Temur o'zining (1397-1404 yillar) Kichik Osiyoga yetti yillik yurishi vaqtida Suza shahridagi avliyo Doniyorning tabarruk qo'nimgohidan bir qism hokini o'rnatilgan tartib-qoidalar talabini amalga oshirib, Samarqandga olib kelgan.

Maqbarada dunyodagi eng uzun - 18 metrlik qabr mavjud. Maqbura binosi XX asr boshlarida qurilgan. Shunga qadar bu yerda Xoja Doniyorning qabri va masjid bo'lganligi haqidagi ma'lumotlar bor. Bunday tabarruk bo'lgan maskanlar dunyoda kam uchraydi. Samarqanddagi bu me'moriy yodgorlik, Afrosiyob qo'rg'onining kunchiqar tomonida, Siyob arig'i yoqasida qurilgan. Bu maskanda dunyoning turli hududlaridan musulmon, xristian, yahudiy sahoatchilar doimiy kelib ketadilar. Musulmonlar uni Xo'ja Doniyor deb atashadi. Rus manbalarida "Святой Даниил" deb ham ataladi.

Injilda talqin etilishicha, Daniil yahudiy tilidan tarjimasida „Olloh hakam“ ma'nosini bildiradi. Doniyor eng qobiliyatli yaxudiy yoshlardan hisoblangan. U o'zining diniy e'tiqodlari mustahkamligini namoyon qilgan, sharob va may ichishdan, go'shtli ovqatlardan voz kechib faqat sabzavotlarni iste'mol qilgan holda diniy qoidalarga rioya qilgan. Shuning uchun uning donishmandligi, dinga taqvodorligi Injilda talqin etilishicha, Ollohning mukofoti deb bayon etiladi.

Islom diniga ko'ra Xoja Doniyor Muhammad payg'ambarning amakivachchasi sifatida tanilgan Qusam ibn Abbosning safdoshlari bo'lgan. Bu haqida Samarqandlik tarixchi Abu Tohirxo'ja „Samariya“ kitobida shunday yozadi: "Xoja Doniyorning qabri Samarqand shahrining chetida, Afrosiyob qo'rg'onining shimoliy devori pastida joylashgan. Maqbaraning yaqinidan Siyob daryosi oqadi. Avom bu qabrni xo'ja Doniyorning qabri deb biladi, lekin uning qabri Mosul

viloyatidadir. Aytishlaricha, bu qabr Qusam ibn Abbos safdoshlaridan birining qabridir. Oллоh rahmat qilsin! Qabr Zarafshonning toshlari bilan qoplangan. Aytishlaricha, Xoja Doniyor juda taqvodor, xudojo'y bo'lgan. Qabrning bosh tomonida, Siyob arig'i yaqinidan Xoja Doniyor buloq-chashmasi ham bor. Xalq uni tabarruk bilib ichadilar va cho'miladilar. Uni ko'p kasallar shifosiga sabab deb biladilar.”

Dunyo bo'yicha xo'ja Doniyorning 5 ta qabri bor. Eng uzuni Samarqanddagi hisoblanadi. Afsonaga ko'ra qabr o'sib borgan va yoki uning hoki aynan qayerda ekanini bildirmaslik uchun uzun qilib qurishgan, degan ma'lumotlar mavjud.

Ziyoratgohga tashrif buyuruvchi uch din vakillari har biri o'z odatiga ko'ra maqbarani tavof etadilar. Yahudiy ravvinlar qabr boshida Torani o'qisalar, xristian poplar Injilni o'qiydilar, musulmonlar bir kalima Qur'on oyatlarini o'qib, duoga qo'l ochadilar. 1996-yilda Moskva va butun Rossiyaning 15-patriarxi Aleksiy II O'zbekistonga tashrifi chog'ida Samarqandga, xususan, Xo'ja Doniyor maqbarasiga tashrif buyurdi. Maqbaraning yonida 600 yillik pista daraxti bor edi, u quriy boshlagan bo'lib, patriarx daraxtni muqaddas qilishga qaror qilib, ilohiy suv sepib ketadi va bir muncha vaqt o'tgach, daraxt yana jonlanadi. Daraxt ko'karishiga boshqa sabab ham bor. Patriarx Aleksiy kelishiga tayyorgarlik ko'rilib, odamlar pista daraxti shohlariga shirk qilib bog'lab tashlagan latta-putta, iplar olib tashlanadi, shoh-shabballarga ishlov berilib, ko'proq sug'oriladi.

Ziyoratgohda tuproq devorlar orasida g'aroyib yog'och eshik ham bor. Bu kichikkina eshik chillaxona eshigidir. Bu yerga kirib, zikr bilan band bo'lishgan. Hozirda kirishga ruxsat yo'q. Chunki, tuproq bosib qolishi xavfi bor.

2001-yilda Samarqand shahri va uning tarixiy me'morchilik va arxeologik yodgorliklari, jumladan maqbara va Xo'ja Doniyor majmuasi “Samarqand – madaniyatlar chorrahasi” nomi bilan YUNESKOning Butunjahon merosi ro'yxatiga kiritildi. Maqbara cho'ziq 15 metrqa yaqin to'rtburchak tarhli, peshtoq, besh gumbazli xonadan iborat. Peshtog'i shimoliy tomonda va uning ikki yonidagi qubbali, ko'zasimon kursili guldastalari ganch o'ymakorligi bilan bezatilgan, yon tomonlariga ham ravoqlar ishlangan. Maqbara ichida cho'zinchoq daxma bor. Maqbara ichida dunyodagi eng uzun qabr 18 metr uzunlikka ega. Qabrning balandligi janub tomonida 90 sm., shimol tomonida 160 sm., shimol tarafi birmuncha kengroq 2 metr chunki, bu tomondan to'rtburchak sag'ona o'rnatilgan. Sag'ona pishiq g'isht bilan terilib, qumshuvoq qilingan va qur'oniy yozuvlarga ega bo'lgan marmar panellar bilan bezatilgan. Sag'onaning qarama-qarshi tomonida, maqbaraning shimolga qaratilgan derazasining tokchasida, hajmi uncha katta bo'lmagan, mahalliy aholi „niyat-toshi“ deb atalgan, arabiy yozuvlarga ega bo'lgan tosh bor. Ziyoratchilar Hazrati Doniyor qabrini bir yoki uch marta niyat qilib aylanadilar va bu toshni ko'tarishga yoki hech bo'lmasa qimirlatishga harakat qiladilar.

XIX asr oxirlarida ushbu qabr ustida maqbara qurildi. Unga boradigan asosiy yo'l qadimiy Afrosiyob shaharchasidan bo'lib, maqbaradan sal balandroqda kirish darvozaxona-ayvoni qurilgan. Uning qoldiqlari hanuzgacha saqlanib kelinmoqda va u ham maqbara qurilgan paytda bino etilgan. Hazrati Doniyor qabri ustidagi mavjud bo'lgan maqbara XX asrning boshida Samarqand sovunpazlarining ustozlari Mahmud oqsoqol tomonidan bunyod etilgan, chunki Hazrati Doniyor sovunpazlarning piri hisoblanadi. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, maqbaraning qurilishida Miroshnichenko ismli rus tadbirkor-savdogar ham o'z hissasini qo'shgan.

Maqbarada bir necha bor ta'mirlash ishlari amalga oshirilgan. Ziyoratgoh atrofi devor bilan o'ralib, ziyoratgohga chiqish uchun 3 qismli zinapoya qurildi. Shu bilan birgalikda qabr atrofi oniks va qora marmar bilan qoplandi. XX asrning boshlarida olingan bir fotosuratda maqbara olti gumbazli bo'lgan, hozirgi vaqtda esa gumbazlarining soni beshta bo'lib, ular keyinchalik buzilib, qaytatdan tiklangan bo'lishi mumkin. Maqbaraning shimol tomonida imoratning yuqori qismini ikki burchagidan pishiq g'ishtdan terilgan qubbalar bezatadi. Ular yevropacha uslubda qurilgan. Ichki qismida o'sha davrda qo'llaniladigan, qalqonsimon langarlar hamda gumbazlarni ko'tarib turgan ravoqlar ishlatilgan.

Xulosa qilib aytganda, bu maqbara mamlakatimiz sarhadlaridagi eng noyob maqbaralardan biri sanaladi. Asosiysi shuki bu maqbara xalqimizga xos diniy bag'rikenglik namunasi sanaladi. Ayniqsa hozirgi tahlikli zamonda qaysi din e'tiqod bo'lmasin tinch-totuv yashash muhimdir. O'zbekistonda esa yahudiy sinagogasi ham, xristian cherkovi ham saqlanib qolgani va faoliyat yuritayotgani mamlakatimiz va xalqimizning o'ziga xos bag'rikengligini ifodalovchi bosh omildir.

References:

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Мавзолей_Ходжа_Дониер